

IQTISODIYOT VA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYA

Onlayn ilmiy jurnal

Jild: 03 Nashr: 09 (2024)

www.mudarrisziyo.uz

ISSN: 2992-8907

DAVLATNING IQTISODIY ROLI

Ziyadullayeva Ruxshona

Toshkent iqtisodiyot va texnologiyalari universiteti talabasi

Nazarova Munavvar Soatmurod qizi

Toshkent iqtisodiyot va texnologiyalar Universiteti "Iqtisodiyot" fakulteti katta o'qituvchisi

Annotatsiya: *Har qanday zamonaviy iqtisodiy tizimning normal ishlashini ta'minlashda davlat muhim rol o'ynaydi. Davlat o'zining butun vujudga kelgan tarixi davomida tartibni, qonuniylikni saqlash, davlat mudofaasini tashkil etish vazifalari bilan bir qatorda iqtisodiy sohada ham muayyan vazifalarni bajaragan.*

Kalit so'zlar: *bozor iqtisodiyoti, davlat tomonidan tartibga solish, korxonalar, faoliyat.*

KIRISH

Davlat va bozorni tartibga solish qanday nisbatda birlashtirilishi kerak, davlat aralashuvining chegaralari va yo'nalishlari qanday degan savollarga to'liq davlat monopoliyasidan tortib, ekstremal iqtisodiy liberalizmgacha bo'lgan keng ko'lamli fikr va yondashuvlar mavjud. Biroq, davlatning iqtisodiyotda muayyan funktsiyalarni bajarish zarurati shubhasizdir.

Shunday qilib, iqtisodiyotni davlat tomonidan tartibga solish mamlakatning iqtisodiy va ijtimoiy rivojlanishi uchun muhim ahamiyatga ega. Shu bilan birga, iqtisodiyotni tartibga solishda davlat iqtisodiyotga ta'sir ko'rsatishning byudjet, soliq, pul-kredit siyosati, iqtisodiy qonunchilik va boshqalar kabi keng ko'lamli vositalari va usullaridan foydalanadi.

Zamonaviy sharoitda davlatning iqtisodiy jarayonlarga ta'siri kuchaymoqda, davlat organlari va tadbirkorlik sub'ektlari o'rtasidagi o'zaro munosabatlarning tashkiliy shakllari o'zgarib bormoqda, maqsadlar, mexanizm, boshqaruv apparatida, davlat va bozorni tartibga solish uyg'unligida sezilarli o'zgarishlar ro'y bermoqda. mexanizmlar. Shuning uchun bu mavzu tahlil va o'rganishni talab qiladi.

METODLAR BO'LIMI

Ushbu mavzuni o'rganishda quyidagi tadqiqotchilarning ishlari: A.V. Venediktov, R.O. Halfina, N.V. Vitruk, V.P. Gribanov, G.V. Matuzov, Yu.V. Tolstoy, V.P. Chxivadze, D.A. Kerimov, A.I. Ekimov, V.V. Stepanyan, N.A. Shaykenov, O.V. Makarov, Yu.S. Zimerman va boshqalar.

ADABIYOTLAR TAHLILI

Zamonaviy iqtisodiyotni tashkil etishda davlat faoliyatiga tobora jiddiy e'tibor qaratilmoqda. Uning rolining kuchayishi davlat xarajatlarining o'sishida va iqtisodiy hayotni bevosita tartibga solishning sezilarli darajada kengayishida namoyon bo'ladi. Davlatning roli kundan-kun ortib borayotgan mamlakatimizning iqtisodiy taraqqiyoti bunga amin bo'ldik.

Iqtisodiyot nazariyasining ko'pgina klassiklari davlatning iqtisodiy roliga e'tibor berishadi. Masalan, Samuelson o'zining "Iqtisodiyot" asarida AQSH iqtisodiyotini rivojlantirishda davlatning roliga katta e'tibor beradi.

Iqtisodiyotda davlatning roli haqida ham bevosita qarama-qarshi fikrlar mavjud. Masalan, F. Xayek o'zining "Qullik yo'li" asarida davlatning iqtisodiyotga aralashuvining barcha shakllarini rad etadi, chunki uning fikricha, ular muqarrar ravishda totalitarizmga olib keladi. Uning uchun sotsializm ratsional iqtisodiyotning yakunidir.

Va shunga qaramay, aksariyat iqtisodchilar zamonaviy aralash iqtisodiyot ob'ektiv davlat tartibga solishga muhtoj deb hisoblaydilar.

Davlatning iqtisodiy roli iqtisodiy faoliyatni tashkil etish orqali amalga oshiriladi.

Bu erda davlat quyidagi funktsiyalarni bajaradi:

1. Kengaytirilgan ko'payish jarayonini tartibga solish.
2. Moddiy ishlab chiqarish, kapital qo'yilmalar va tovar aylanmasining hajmlari va tarkibini prognozlash.
3. Milliy iqtisodiyot tarmoqlarining o'sish sur'atlarini va rivojlanish yo'nalishlarini tartibga solish.
4. Davlat byudjeti orqali milliy daromadni taqsimlash, qayta taqsimlash va undan foydalanish.
5. Mamlakatning xalqaro iqtisodiy hamkorlik va iqtisodiy integratsiya jarayonlarida ishtirokini ta'minlash.

Iqtisodiyotning davlat sektorida davlat ishlab chiqarishni boshqaradi:

Korxonalarining ishlab chiqarish faoliyatini indikativ rejalashtirish.

1. Ishlab chiqarish topshiriqlari va shartnomalar bajarilishini tashkil etish.
2. Davlat oliy va o'rta ta'lim muassasalarida zarur kadrlar siyosatini olib borish va mutaxassislar tayyorlash.
3. Turli xo'jalik tuzilmalari korxonalarini o'rtasidagi tijorat munosabatlarini tashkil etish va tartibga solish.
4. Mehnat, texnologik va shartnoma intizomiga rioya etilishini nazorat qilish.

Narx, foyda, kredit, soliq, subsidiyalar kabi xarajat dastaklaridan samarali foydalanish.

Zamonaviy bozor iqtisodiyoti davlat aralashuvisiz mavjud bo'lmaydi. Tadqiqotchilar faqat davlatning iqtisodiyotga aralashuvi ko'lamini muhokama qiladilar. Agar davlat milliy daromadning 10-15 foizini nazorat qilsa, u holda iqtisodiyot aralash. Yirik sanoat mamlakatlarida davlatning iqtisodiyotga ta'siri muttasil ortib bormoqda.

¹ Gulyagin A.Yu. Davlat boshqaruvi: kontseptsiya va asosiy elementlar // Davlat hokimiyati va mahalliy o'zini o'zi boshqarish. 2011. - No 7. - B. 10-13.

Djigkaeva F.Z. Tadbirkorlikni davlat tomonidan tartibga solish vositalari va usullari // Jamiyat va huquq. 2011. No 2. P. 109-113.

Davlat sektorining o'sishining asosiy sabablari:²

mudofaa va harbiy kosmik tadqiqotlarga xarajatlarni oshirish;

aholining o'sishi;

ekologik va infratuzilma muammolarini hal qilish;

ijtimoiy muammolarni hal qilish: ishsizlik, tibbiy yordam, oziq-ovqat inqirozi, uy-joy va boshqalar.

Shunday qilib, davlatning iqtisodiyotga aralashuvi hukumatning bozor iqtisodiyoti faoliyati bilan bog'liq o'zgarishlarning samarasizligini yumshatish istagidan kelib chiqadi.

XULOSA

Rivojlangan mamlakatlarning hech biri iqtisodiga ta'sir qilmasdan qila olmaydi. Lekin davlatning iqtisodiyotga aralashuvi usullari, choralari va shakllari turli mamlakatlarda farq qiladi.

Iqtisodiyotni davlat tomonidan tartibga solish - bu iqtisodiyotga iqtisodiy, huquqiy va tashkiliy ta'sir ko'rsatish, shu jumladan tadbirkorlik sub'ektlarini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash va himoya qilish, shuningdek, bunday faoliyat sub'ektlari tomonidan qonun talablariga rioya etilishi ustidan davlat nazorati orqali amalga oshiriladigan chora-tadbirlar majmuidir. Asosiy muammo shundaki, qonunchilik darajasida "iqtisodiyotni davlat tomonidan tartibga solish" tushunchasini belgilovchi normativ-huquqiy hujjat mavjud emas.

FOYDALANGAN ADABIYOTLAR

1. Gulyagin A.Yu. Davlat boshqaruvi: kontsepsiya va asosiy elementlar // Davlat hokimiyati va mahalliy o'zini o'zi boshqarish. 2011. - No 7. - B. 10-13.
2. Djigkaeva F.Z. Tadbirkorlikni davlat tomonidan tartibga solish vositalari va usullari // Jamiyat va huquq. 2011. No 2. P. 109-113.
3. Yusupov L.V. Iqtisodiyotni davlat tomonidan tartibga solish masalalari: asosiy yo'nalishlari va shakllari // O'zbekistonda va chet elda menejment № 4. 2007.P.5
4. Kazakov A.P., Minaeva K. Iqtisodiyot. Ma'ruzalar kursi. Mashqlar. - M: TsIPK AP nashriyoti, 2006. - 392 p.

² Kazakov A.P., Minaeva K. Iqtisodiyot. Ma'ruzalar kursi. Mashqlar. - M: TsIPK AP nashriyoti, 2006. - 392 p.